

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5596055>

УДК 378

Вартанян А. С., Братцева О.А.

Вартанян Арам Саркисович, кандидат педагогических наук, доцент, Югорский государственный университет, Россия, 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16. E-mail: aram_v@bk.ru.

Братцева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент, Югорский государственный университет, Россия, 628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 16. E-mail: ChOA2612@yandex.ru.

Проектирование как средство стимулирования социальной активности студенческой молодежи

Аннотация. Статья посвящена анализу возможностей метода проектирования как средства развития социальной активности студенческой молодежи. В статье раскрываются подходы к понятию проектирования, социальной активности, возможности проектной деятельности в развитии активной позиции личности. Представлена характеристика реализованных студенческих социальных и учебных проектов, показана их значимость для формирования социальной активности. В основе статьи лежит описание опыта авторов. Цель статьи – обосновать эффективность применения метода проектирования в целях стимулирования социальной активности студенческой молодежи. В качестве основных методов в исследовании использованы анализ, синтез, обобщение, анализ продуктов деятельности. Анализ научно-практических материалов показал, что проектная деятельность играет значимую роль в развитии социальной активности студенческой молодежи.

Ключевые слова: молодежь, студенты, социальная активность, социальное проектирование, высшая школа, образовательное учреждение.

Vartanyan A. S., Brattseva O. A.

Vartanyan Aram Sarkisovich, candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Ygra State University 628011, Russia, Khanty-Mansiysk, Chekhova st., 16. E-mail: aram_v@bk.ru.

Brattseva Olga Anatolievna, candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Ygra State University 628011, Russia, Khanty-Mansiysk, Chekhova st., 16. E-mail: ChOA2612@yandex.ru.

Design as a promotion of social activity of students

Abstract. The article is devoted to the analysis of the possibilities of the design method as a means of developing the social activity of students. The article reveals approaches to the concept of design, social activity, the possibility of project activity in the development of an active position of the individual. The characteristics of implemented student social and educational projects are presented, their significance for the formation of social activity is shown. The article is based on the description of the authors' experience. The purpose of the article is to substantiate the effectiveness of the design method in order to stimulate the social activity of students. The main methods used in the study are analysis, synthesis, generalization, analysis of products of activity. The analysis of scientific and practical materials showed that project activity plays a significant role in the development of social activity of students.

Key words: youth, students, social activity, social design, higher school, educational institution.

Молодежь является наиболее активной группой населения, но в силу своей жизненной неопытности не всегда способна дать объективную оценку собственного потенциала и направить его в русло продуктивной, созидательной деятельности. В этой связи молодое поколение характеризуется амбивалентными чувствами и эмоциями: конформизмом и негативизмом, созидательностью и нигилизмом, идентификацией и обособлением и др., что не всегда позволяет молодым людям самореализоваться [6]. Современная жизнь, наполненная многочисленными цифровыми технологиями, которые, с одной стороны, позволяют молодым людям активно развиваться, а с другой, наоборот, зачастую являются препятствием к их социальной активности. Проводя большое количество времени в интернете, социальных сетях, развлекаясь с помощью гаджетов, часто представители молодого поколения замыкаются в себе, зачастую живут в собственном виртуальном пространстве, отгораживаясь от общества.

Все это снижает преобразующий потенциал молодежи, без которого любое государство вступает в стадию стагнации, останавливаясь на имеющихся достижениях.

В этой связи, учитывая также то, что обществу требуются социально компетентные люди, обладающие высоким уровнем активности и коммуникабельности, готовые и умеющие проявлять сотрудничество качества, на первый план выходят вопросы, связанные с формированием социальной активности именно у студенческой молодежи.

Цель статьи – используя накопленный практический опыт, обосновать эффективность применения метода проектирования в целях стимулирования социальной активности студенческой молодежи.

Анализ современных педагогических исследований показал, что проектная деятельность играет серьезную роль в развитии социальной активности студенческой молодежи.

Феномен социальной активности исследован достаточно масштабно. Известны исследования таких авторов, как А.И. Балог, Е.А. Васильева, М.А. Захаров, А.В. Малыгина, Г.А. Супруненко и др. Позитивное влияние социального проектирования как вида деятельности отмечено М.Н. Бобылевой, М.П. Горчаковой, И.А. Колесниковой, Л.Н. Шаповаловым и др. [4].

Социальная активность представляет собой некое качество, характеристику личности или группы людей, предполагающую готовность к проявлению инициативности и творчества на уровне общества, ответственности перед ним за свои преобразующие действия. И.А. Филиппова и В.Л. Хайкин отмечают, что социальная активность проявляется в форме обычной деятельности в рамках социума, и для нее характерна направленность личности на самопреобразование и позитивное общественное изменение, трансформацию окружающего мира, что выражается в определенных действиях и поступках, обладающих созидательным характером [5].

Молодежи всегда было сложно подобрать способы для собственной реализации, самовыражения. В условиях интенсивного разнонаправленного изменения современного общества, одновременно сопровождающейся экономико - политическими кризисами, образовательно-профессиональными вызовами, это сделать еще сложнее. Именно социальная активность позволяет молодым людям адаптироваться к условиям окружающей их действительности, усваивать и в дальнейшем транслировать морально-нравственные нормы и ценностные установки.

Социальная активность молодежи напрямую зависит от коллективистских качеств молодых людей, их коллективной самоорганизации, которая может проявляться в форме различных внутри- и внешнеорганизационных, рискованных коммуникаций [3]. В качестве одного из форм коллективной самоорганизации можно обозначить проектную деятельность.

Проектная деятельность позволяет:

- создать условия для полноценного развития студенческой молодежи через проявление своих специфических знаний, творческих качеств, коммуникативных, организационных и командных способностей, активности, самостоятельности, умения достигать результативности в своей деятельности [7];

- обеспечить обучение, направленное на выработку исследовательских компетенций (поиск и обработка информации, выявление и формулировка проблемы, аналитические и экспериментальные навыки и др.);

- формировать и развивать проективное и рефлексивное сознание, умение применять на практике полученный опыт [2];

- развивать творческие способности и навыки практического решения проблемных вопросов, совершенствовать логическое мышление [1].

Таким образом, проектная деятельность позволяет развивать личность студента с позиции многозначности его потенциальных способностей и возможностей.

Результатом проектной деятельности является не только стимулирование социальной активности личности, но и новый продукт – проект, предполагающий пошаговую структуру достижения определенного результата и подробное описание того, что в конечном итоге может возникнуть в ходе его реализации. На наш взгляд в большинстве случаев основной упор делается на создание проекта, поскольку именно он является ключевой целью проектной деятельности, и недооценивается личностное развитие его разработчиков.

В то же время, стоит отметить, что проектной деятельностью, как пишут А.Е. Бабец и М.О. Бабешко, «в нынешнее время прямо или косвенно является любая деятельность» [1, с. 34], обладающая общественным характером. В результате проектной деятельности за счет ее многогранного познавательного и коммуникационного характера у студентов развивается трудовая, общественная и познавательная активность.

Профессиональная активность представляет собой эффективное применение студентом своего потенциала, выражающегося в осознанности собственных ресурсов интеллектуального и физического характера. Конечным итогом трудовой деятельности является специфический продукт, характеризующийся индивидуальными предпочтениями студента. Для современной студенческой молодежи характерно проявление трудовой активности через сочетание учебы и работы, иногда творчества, если конечным итогом трудовой активности студента является созидательный продукт.

Общественная активность является отношением студента к социуму, в котором он пребывает. Такая активность выражается через деятельностное поведение студента применительно к окружающему его сообществу. Уровень общественной активности характеризуется способностями студента к осуществлению различного рода коммуникаций, лидерству и инициативности, самостоятельности, организаторской деятельности. Говорить о том, что студент является общественно активным, можно, исходя из его участия в студенческих мероприятиях, проходящих в рамках группы и университета.

Познавательная активность – это желание студента получить как можно больше знаний, заниматься их самостоятельным анализом и практическим применением. Такая активность выражается в готовности постоянно обучаться в рамках учебных предметов, заниматься самообразованием и саморазвитием, стремлении применять полученные знания на практике, доводя приобретенные умения и навыки до автоматизма, заниматься целеполаганием и планированием [2].

Таким образом, проектная деятельность представляет собой созидательную деятельность, направленную на изменение окружающей действительности в целях ее совершенствования, приведение к желаемому знаменателю в будущем. Проектная деятельность предполагает самостоятельность в инициировании, разработке и реа-

лизации программных компонентов, что обеспечивает условия, необходимые для включения студентов в активную общественную жизнедеятельность через трудовое и познавательное поведение, оказывая влияние на социальную активность студентов.

В Российской Федерации одним из приоритетов в сфере образовательной политики является создание условий для всестороннего развития студенческой молодежи и ее приобщения к общественной жизни. В этой связи образовательные учреждения осуществляют деятельность по реализации обучения учащихся через проектирование. Данное направление курируется федеральным органом исполнительной власти в лице Федерального агентства по делам молодежи.

Анализ практикоориентированной литературы показал, что проектная деятельность является эффективным методом стимулирования социальной активности молодежи, что подтверждается собственной практической деятельностью авторов в сфере организации условий для студенческого социального проектирования.

В организациях высшего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) студенты активно занимаются проектированием. Так, например, студенты Югорского государственного университета (ЮГУ) и Сургутского государственного педагогического университета (СурГПУ) вовлекаются в проектную деятельность на протяжении двух десятков лет. В период с 2003 по 2021 годы студентами разработано и реализовано под руководством авторов более 200 проектов, среди которых:

- долгосрочные проекты в области творческой самодеятельности: хореографические студии, театры эстрадных миниатюр, модельные театры, литературные клубы с изданием стихотворных сборников, театральные мастерские, клубы авторских песен и др.;

- проекты, нацеленные на взаимодействие со средствами массовой информа-

ции: студенческий журнал, студенческая газета, студенческое радио и телевидение;

- проекты физкультурно - оздоровительного характера: велосипедный клуб, туристский клуб, студенческая лига по мини-футболу среди мужских и женских команд;

- волонтерские проекты;

- проекты, нацеленные на обучение студенческого актива: школа общественного куратора, школа волонтера, школа студенческой инициативы, парламентская студенческая школа и др.;

- проекты в области организации и проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий: фестивалей, вечеров, форумов, конкурсов, соревнований и др.

Обратимся к наиболее значимым проектам.

Так, проекты «Общественный куратор», разработанный студентами ЮГУ и «Сокураторство» стартовавший в СурГПУ, в настоящее время являются полноценными общественными образовательными программами, нацеленными на формирование навыков организации студенческого коллектива первокурсников через формы внеучебной деятельности. Основная идея данных проектов состоит в том, чтобы из числа студентов, обучающихся на старших курсах, подготовить кураторов для первокурсников с учетом специфики воспитательной программы университета, факультета и деятельности студенческих общественных объединений.

Особенного внимания заслуживает проект «Клуб молодой семьи «Оранжевый верблюд» и комната дневного пребывания детей студенческих семей». Его цель состояла в создании условий для взаимодействия родителей из числа студентов в воспитании детей без отрыва от учебы, поскольку мест в детских садах не хватает, и молодые родители зачастую были вынуждены оставлять обучение в вузе. Проект принадлежал одной из студенток психолого-педагогического направления подготовки ЮГУ и имел большой успех в силу высокой актуальности для студенческих се-

мей, за 7 лет существования получил 2 денежных гранта.

Проект «Школа социальной эффективности», предполагающий обучение студенческого университетского актива, нацелен на создание условий, обеспечивающих развитие внутренней эффективности деятельности учащихся, состоящих в управленческих студенческих организациях вуза. В рамках проекта происходит обучение студентов-активистов технологиям коллективно- и командообразования, организации коллективно-творческих дел во внеучебное время. Проект успешно реализуется на базе ЮГУ с 2002 года. В СурГПУ инициативная группа студентов идею подготовки студенческого актива назвала «Проект неформального образования «Научи меня как».

В рамках проекта «Путешествие твоей идеи» осуществляется обучение студентов основам социального проектирования, в ходе которого формируются рабочие группы по разработке и реализации общественно-значимых проектов. Проект предложен студентами ЮГУ, за 4 года в его рамках создано и реализовано свыше 100 проектов разнообразной специфики: студенческие журналы и газеты, студенческие вечера, взаимодействие с учреждениями социальной защиты населения (созданы группы помощи ветеранам и пожилым людям, а также детям, оставшимся без попечения родителей, и др.).

Совместно с педагогическими работниками СурГПУ студентами внедрен проект «Игровой клуб», предназначенный для разработки и реализации игровых программ для детей подросткового возраста. За 2 года в общеобразовательных школах города Сургута студентами проведено несколько деловых игр, интеллектуально-познавательных, творческих программ. Данный проект рассматривается не только с позиции апробации умений будущих педагогов, но и с позиции профориентационной деятельности силами студентов университета.

Проект «Волонтерство – первый шаг» существует с 2003 года на базе ЮГУ

и предназначен для привлечения студентов и старшеклассников к добровольческой деятельности. Проект обеспечивает условия, необходимые для знакомства его участников с добровольческой деятельностью, ее принципами и правилами. В системе проекта проводятся тренинги, позволяющие сформировать рабочие волонтерские команды, которые реализуют свой волонтерский потенциал в рамках практической деятельности. В группах выявляются лидеры, которые после специального обучения становятся их координаторами. Ежегодно в проекте участвуют более 200 человек. Студенты, принявшие в нем участие, были волонтерами на Олимпийских и Паралимпийских играх в Сочи-2014.

Онлайн-курс «OpenCulture» разработан и стал пользоваться популярностью в период дистанционного обучения. Он позволил создать дистанционную культурно-досуговую площадку для творческой самореализации студентов в период самоизоляции. Через онлайн-платформу, организованную авторами проекта, участникам предлагались мастер-классы об особенностях развития различных отраслей культуры, практические задания с последующей демонстрацией и конкурсной оценкой (например, создать свой уникальный образ). Таким образом, в течение 2020 года, несмотря на пандемию, вызванную массовым распространением коронавирусной инфекции, участие студенческой молодежи в социальном проектировании продолжалось, что свидетельствует об их социальной активности.

Уделяя большое внимание социальным проектам необходимо обратиться и к проектам, которые являются более узконаправленными и профессионально ориентированными. В 2021 году студентам 4 курса гуманитарного института ЮГУ, проходящими обучение по направлению «Социальная работа», были организованы досуговые мероприятия для детей, находящихся в Ханты-Мансийском центре социальной помощи семье и детям в рамках учебного процесса. В центре разработана программа по организации досуга получате-

лей услуг и студентам предстояла непростая задача «вписаться» с разработками своих проектов. Спектр идей, предложенных обучающимися был достаточно разнообразным: это и познавательные мероприятия «Слово о славянах и их соседях», «Природа, мы – твои друзья», квест – игра «Космос и я», и социально - психологическое «Обида и прощение». Результаты обратной связи показали: студенты на практике осознали значимость организации досуговой деятельности для детей находящихся в сложной жизненной ситуации, смогли оценить потенциал досуга для социализации детей из подобных семей.

Цель создания подобных микропроектов в приобретении профессиональных компетенций связанных с выстраиванием коммуникаций, учетом возрастных и индивидуальных особенностей, проектированием деятельности, развитием организационных способностей. До проведения мероприятия студенты на практических занятиях разрабатывали «концепцию» проекта (цель, задачи, этапы подготовки и проведения, результаты, учет возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и запросов участников), согласовывали его с преподавателем дисциплины и наставником в Центре, а затем проводили рефлексию.

Подобный подход к обучению дает возможность увидеть профессию «изнутри», оценить собственные силы и способности, позволяет выстраивать общение на уровне «студент – работодатель», активизируя профессиональные мотивы. Студенты, реализовавшие проекты дали положительную обратную связь, отмечая целесообразность подобной «профессиональной

пробы». Использование данного подхода в реализации образовательного процесса позволило увидеть перспективы, как сотрудничества, так и практико-ориентированной деятельности студентов.

Выводы.

1. Анализ разработанных и реализованных студентами проектов, приведенный на примере югорских вузов, свидетельствует о том, что проектирование как метод вовлечения студентов в общественно-полезную деятельность является результативным.

2. Исследовательская деятельность как необходимый этап проектирования выступает в качестве стимулирования социальной активности студентов, поскольку ставит разработчиков проектов в ситуацию проблематизации реальной жизнедеятельности, поиска способов решения выявленных проблем, разработки инструментов и механизмов внедрения найденных решений в реальную практическую деятельность.

3. В ходе проектирования студенты приобретают навыки общественно-полезной деятельности, что, в свою очередь, способствует формированию и развитию трудовых навыков, у студентов повышается уровень коллективного взаимодействия, познавательной активности, что является одним из фундаментальных условий, необходимых для успешного обучения и социализации.

4. Включение проектной деятельности, как элемента программы дисциплины способствует развитию не только профессиональной культуры студентов, но и повышению социальной активности студенчества в образовательном учреждении.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабец А.Е., Бабешко М.О. История социального проектирования // Естественно-гуманитарные исследования. 2021. №33(1). С.33-35.
2. Кибальник А.В. Социальное проектирование как средство развития социальной активности студенческой молодежи // Педагогический ИМИДЖ. 2018. №2(39). С.117-127.
3. Кузенова Э.Р. Студенческие отряды как субъекты формирования солидарной самоорганизации молодежи // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2021. №1(53). С.296-307.

4. Малиновский Е.С., Молчанов С.Г. Феномен «социальная активность» // Инновационное развитие профессионального образования. 2019. №2(22). С.106-115.
5. Маслова К.В. Проектная деятельность и ее роль в развитии социальной активности студентов // Материалы X Международной студенческой научной конференции «Студенческий научный форум». URL: <https://scienceforum.ru/2018/article/2018003105> (дата обращения: 14.03.2021).
6. Попова С.Ю., Селезнева Л.В. Социальная активность молодежи: проблемы и перспективы развития // Образование личности: ресурсы воспитания. 2018. №2. С.96-103.
7. Шентякова А.В. Социальный капитал молодежи современного мегаполиса: возможности эмпирического исследования // Вестник Российского университета дружбы народов. 2021. Т.23. №1. С.130-140.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Babec A.E., Babeshko M.O. Istorija social'nogo proektirovanija // Estestvenno-gumanitarnye issledovanija. 2021. №33(1). S.33-35.
2. Kibal'nik A.V. Social'noe proektirovanie kak sredstvo razvitija social'noj aktivnosti studencheskoj molodezhi // Pedagogicheskij IMIDZh. 2018. №2(39). S.117-127.
3. Kuzenova Je.R. Studencheskie otrjady kak sub#ekty formirovanija solidarnoj samoorganizacii molodezhi // Skif. Voprosy studencheskoj nauki. 2021. №1(53). S.296-307.
4. Malinovskij E.S., Molchanov S.G. Fenomen «social'naja aktivnost'» // Innovacionnoe razvitie professional'nogo obrazovanija. 2019. №2(22). S.106-115.
5. Maslova K.V. Proektnaja dejatel'nost' i ee rol' v razvitii social'noj aktivnosti studentov // Materialy X Mezhdunarodnoj studencheskoj nauchnoj konferencii «Studencheskij nauchnyj forum». URL: <https://scienceforum.ru/2018/article/2018003105> (data obrashhenija: 14.03.2021).
6. Popova S.Ju., Selezneva L.V. Social'naja aktivnost' molodezhi: problemy i perspektivy razvitija // Obrazovanie lichnosti: resursy vospitanija. 2018. №2. S.96-103.
7. Shentjakova A.V. Social'nyj kapital molodezhi sovremennogo megapolisa: vozmozhnosti jempiricheskogo issledovanija // Vestnik Rossijskogo universiteta družhby narodov. 2021. T.23. №1. S.130-140.

Поступила в редакцию 18.10.2021.
Принята к публикации 21.10.2021.

Для цитирования:

Вартанян А. С., Братцева О.А. Проектирование как средство стимулирования социальной активности студенческой молодежи // Гуманитарный научный вестник. 2021. №10. С. 98-104. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/10/Vartanyan.pdf>